

ФОРМИРОВАНИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ ОБЩЕНИЯ

Куйчиева Зухра Исакуловна

доцент,

Джизакский политехнический институт

Аннотация: в данной статье излагаются мнения о том, что основная цель обучения иностранному языку – это обучение речи как средству общения. Устная речь занимает особое место в обучении иностранному языку: она является, основным стимулом изучения языка, и критерием уровня владением языком. А также особое внимание уделяется говорению как основному методу обучения, на которого опирается подбор лексики, грамматическое и фонетическое оформление.

Ключевые слова: цель, обучение, владение языком, общение, грамматическое и фонетическое оформление, говорящий, устная речь.

Abstract: This article presents views that the primary goal of foreign language teaching is to teach speech as a means of communication. Oral speech occupies a special place in foreign language teaching: it is the primary stimulus for language learning and a measure of language proficiency. Particular attention is also paid to speaking as the primary teaching method, which underlies vocabulary selection, grammar, and phonetics.

Keywords: goal, teaching, language proficiency, communication, grammar and phonetics, speaker, oral speech.

Annotasiya: Ushbu maqolada chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi nutqni muloqot vositasi sifatida o'rgatish ekanligi haqidagi qarashlar keltirilgan. Og'zaki nutq chet tilini o'qitishda alohida o'rin tutadi: u tilni o'rganishning asosiy rag'batlantiruvchi omili va tilni bilish darajasining o'lchovidir. Shuningdek, nutqqa

asosiy o'qitish usuli sifatida alohida e'tibor qaratiladi, bu esa lug'at tanlash, grammatika va fonetika asosini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: maqsad, o'qitish, tilni bilish, muloqot, grammatika va fonetika, notiq, og'zaki nutq.

Основная цель обучения иностранному языку – это обучение речи как средству общения. Устная речь занимает особое место в обучении живому иностранному языку: она является, как правило, и основным стимулом изучения языка, и основным критерием уровня владением языком. Нормальное устное общение предполагает достаточно быструю реакцию и речевую продукцию, осуществляемую без поправок и предварительного обдумывания. Для того чтобы состоялась речевая деятельность, необходимо наличие как минимум двух партнеров (отправителя речи и получателя), один «порождает» речевое высказывание, другой воспринимает, осмысливает его и «порождает» ответную реплику. Поэтому можно сказать, что устная речь – это единство двух взаимосвязанных процессов: процесса говорения и процесса аудирования. Говорение – это вид речевой деятельности в русле коммуникативной деятельности, посредством которого осуществляется устное вербальное общение. Говорение – это продуктивный вид речевой деятельности, так как один из двух партнеров «порождает» речь, а аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, так как другой партнер воспринимает речь и понимает ее.

Итак, обучение устной речи – это не один процесс, а два, и каждый из них имеет свои особенности и трудности. Что же такое говорение? Каковы механизмы этого процесса?

Рассмотрим последовательные этапы акта говорения. Большинство психолингвистов доказывают, что в деятельности говорящего следует различать несколько моментов. Прежде всего, появляется замысел (интенция)

высказывания, т.е. общий образ будущего высказывания, возникающий в связи со стимулом к говорению. Замысел конкретизируется во внутренней программе высказывания, а внутренняя программа реализуется во внешней речи. Внешняя связь имеет постоянную связь с замыслом, которая проявляется в самоконтроле и коррекции высказанного. Вот почему мы наблюдаем в речи повторы, дополнения, поправки. На пути создания речевого высказывания от замысла до внешней речи психологи выделяют три основных действия.

1. **Оперирование лексикой** – это действие по отбору, подбору лексических единиц для высказывания, причем этот процесс происходит мгновенно, моментально при условии, если человек имеет достаточный запас лексических единиц и хорошо владеет языком; если это не так, то этот процесс происходит медленнее.

2. **Грамматическое оформление** – это действие, связанное со структурным оформлением высказывания, грамматическими речевыми действиями. Второе действие осуществляется одновременно с первым. Ведь речь – это не набор слов; слова нужно согласовать, расположить их по нормам данного языка, оформить по правилам грамматики. Это тоже процесс мгновенный.

3. **Фонетико-интонационное оформление** – это артикуляционный механизм, действие которого заключается в озвучивании и интонировании высказывания. И оперирование лексикой, и грамматическое оформление, и внешнее оформление – все эти три процесса происходят одновременно. Ясно, что только быстрота, безошибочность и прочность навыков извлечения из памяти лексических единиц и навыков грамматического оперирования обеспечивает владение устной речью. Напомним, что навык – это операция с лексическим и грамматическим материалом. Навык совершается быстро, бесконтрольно, бессознательно. Итак, для обучения говорению необходимы следующие условия: наличие лексического запаса и грамматических навыков.

Научить владеть лексикой, связывать ее в синтаксические конструкции, предложения, интонировать эти предложения – это предмет нашей работы при обучении говорению.

В коммуникативной роли слушающего тоже могут быть выделены механизмы, которые подлежат тренировке и обработке.

1. Оpozнание модели по структурным сигналам продукта (этот механизм позволяет носителю языка распознавать неправильную речь, речь с резкими индивидуальными особенностями, речь в неблагоприятных условиях).

2. Сегментация воспринимаемой речевой цепи (с помощью этого механизма слушающий членит поток речи на отдельные грамматико-семантические группы, что облегчает понимание речи).

3. Механизм сознательного анализа (он имеет смысл как компенсация недостаточной сформированности навыка аудирования).

4. Механизм длящегося звучания (воспринятое на слух остается звучащим некоторое время после прекращения сигнала).

5. Механизм идентификации понятий (он позволяет определить, какое из значений звучащего слова реализуется в данном случае).

6. Механизм грамматического предсказывания (предположение о грамматической форме или функции, в которой должно появиться следующее слово).

7. Механизм смыслового прогнозирования.

Основными условиями осуществления говорения являются:

1. наличие речевой ситуации, что является стимулом к говорению;
2. наличие знаний (грамматических и лексических) для выражения своих мыслей;
3. наличие отношения к объекту речи;
4. наличие цели сообщения своих мыслей.

Под речевой ситуацией здесь принимается лишь то, что вызывает общение, благоприятствует и сопутствует ему. Коммуникативная ситуация состоит из нескольких компонентов.

1. Обстоятельства (обстановка, в которой осуществляется общение).
2. Отношение между коммуникантами (степень их знакомства, общность интересов и т.д.).
3. Речевое намерение.

Общение может быть разных видов – индивидуальным, групповым и публичным.

В индивидуальном общении обычно участвуют два человека. Оно, как правило, носит непосредственный характер, личный или характеризует личности.

Групповое общение отличается от индивидуального не только по количеству партнеров по общению, но прежде всего по своей «деловой» природе: оно направлено обычно на достижение какой-то общей цели.

Публичное общение (собрание, митинги, диспуты, конференции) обычно предопределяет коммуникативные роли участников: одни из них выступают в роли докладчиков, другие – в качестве слушателей.

Коммуникативность как определяющая категория современной методики означает лишь использование некоторых особенностей и закономерностей реальной коммуникации для успешного обучения на иностранном языке. Естественно, что на начальном этапе обучения практически невозможно сформировать достаточно автоматизированные, устойчивые и гибкие навыки и продуктивные умения общения во всех сферах человеческой деятельности – семейной, профессионально-трудовой, социально-культурной, общественной и т.д.

Принцип ситуативности при обучении говорению на иностранном языке имеет исключительно важное значение, а проблема коммуникативной ситуации является ключевой в организации современного учебного процесса.

При обучении говорению должна постоянно обеспечиваться новизна ситуаций. Она создается изменением событий, варьированием речевой задачи. В учебном процессе используются как естественные (реальные), так и специально созданные (искусственные) коммуникативные ситуации. И те и другие ситуации должны стимулировать речевое взаимодействие.

Создать коммуникативную ситуацию – это значит в первую очередь активизировать учащихся, мобилизовать их на осуществление речевого контакта в определенных целях общения (запросить информацию, уточнить свою точку зрения, согласиться / не согласиться, возразить, выразить удовлетворение и т.д.). В условиях общения учащийся говорит не обязательно о том, что его действительно интересует, не обязательно с тем, с кем бы ему хотелось. Поэтому, создавая коммуникативную ситуацию, преподаватель должен управлять речевым общением, оказывать ему так называемую речевую поддержку.

В речевую поддержку включается:

- 1) обеспечение предметного содержания, здесь предмет общения должен быть по возможности конкретным;
- 2) правильный выбор участников речевого акта общения;
- 3) заблаговременное обеспечение учащихся необходимым лексико-грамматическим материалом, навыками использования его в речи на иностранном языке.

Учебная ситуация может быть создана:

- 1) с помощью ссылки на какое-то реальное событие (спектакль, концерт и т.д.);

- 2) с помощью зрительной наглядности (картины, диафильмы, кинофильмы);
- 3) на основе устного словесного описания и стимуляции воображения;
- 4) с помощью текста, дающего представление о предмете возможной коммуникации.

Тема и ситуация – это значит «коммуникативная ситуация». Ситуация конкретизирует содержание высказывания, связанное с определенной темой. Другими словами, тема определяет предмет речи, а ситуация – ее содержание и объем. В связи с этим опора на конкретную ситуацию признается методически более корректным приемом работы, так как мобилизует внимание учащихся, их навыки и умения на реализацию конкретных фрагментов высказывания. Речевая ситуация не является составной частью темы. Тема имеет выход в ситуацию, число которых не ограничено. Средство связи темы и речевой ситуации – обстановка, условия общения.

Тема перед учащимися ставит задачу – о чем говорить, ситуация – как, зачем, почему, с какой целью. Общение по теме при обучении не выступает в качестве цели: нельзя научить беседовать «на данную тему». Она используется как средство обучения речевой деятельности. Общение в данной ситуации является и средством, и целью обучения.

Использованная литература:

1. В. Новикова. «Психологические проблемы изучения иностранных языков» Зима, Лондон, 2014.
2. Н. Х. Байсариев. «Повышение качества образования в Узбекистане», Россия, «Молодой учёный XXI века», 2016, №5-2.
3. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный. 762-769.2014.

4. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7.-702
5. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
6. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
7. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
8. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
9. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023.